

ASSYRIOLOGIE

EDZARD, D.O., und M.P. STRECK (Hrsg.) — Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Zehnter Band Oannes - Priesterverkleidung. Walter de Gruyter GmbH & Co., Berlin, 2005. (24 cm, XXXVI, 648). ISBN 978-3-11-018535-5. € 298,-.

Alors que le volume 9 du RIA avait paru au rythme d'un fascicule par an (1998-2001), la cadence s'est accélérée pour le volume 10 (2003-2005), les fascicules 10/1-2 et 10/3-4 étant

³⁾ Clackson a publié aussi d'autres *ostraka* et d'autres inscriptions de la zone amarnienne: S. Clackson, *Ostraca and graffiti excavated at el-Amarna*, en S. Emmel, *Akten des 6. Internationalen Koptologenkongress, Muenster, 20.-26. Juli 1996*, Wiesbaden 1999.

sortis au cours d'une seule et même année (2004). La chose est très heureuse, car cet ouvrage est un outil absolument indispensable dans le travail quotidien de tout assyriologue. Comme ses prédécesseurs, le nouveau volume ne contient pas seulement d'excellents résumés de l'état de la question (e.g. "Peitsche" [382-386] de H. Waetzoldt), mais aussi des synthèses originales appelées à devenir des articles de référence pour longtemps. Citons à titre d'exemple "Omina und Orakel. A. Mesopotamien" (45-88) de S.M. Maul, l'énorme "Palast (Palace)" de différents auteurs (195-276; index pp. 273-276), "Pferd" A et C-D (469-503) de M. Weszeli, Th. van den Hout, U. Seidl et A. von den Driesch — P. Raulwing et "Priester. A. I. Mesopotamien" (617-640) de W. Salla-berger et F. Huber Vulliet.

Le choix des entrées est probablement la tâche la plus délicate d'un "Reallexikon", et les avis divergeront nécessairement sur ce qui mérite d'être enregistré et ce qui peut être laissé de côté sans grand dommage. En ce qui me concerne, je n'aurais pas jugé inutile un bref article (ou un renvoi) à propos de¹⁾:

Ocker: ^{im}ga₂-li = kalû "ocre jaune", ^{im}kal-gug = kalgukku "ocre rouge"; cf. surtout M. Stol, CM 10 (1998) 347 sq. et K. Volk, BBVO 18 (1999) 286 et n. 61.

Opposition, politische: Cf. A. Finet (ed.), *La voix de l'opposition en Mésopotamie* [...], Bruxelles: Institut des Hautes Etudes de Belgique 1975.

(Pabilgameš): Renvoi à Gilgameš; sur R, cf. A.R. George, BGE 71 sq. et 74; id., NABU 2004/49; G. Marchesi, Or. 73 (2004) 196 sq.

Paläopathologie: Une introduction générale est C. Roberts and K. Manchester, *The Archaeology of Disease*, Ithaca-New York: Cornell University Press 2005; pour le Proche-Orient, cf. P.L. Thillaud, Première approche d'une paléopathologie du Proche-Orient ancien, dans: L. Battini et P. Villard (ed.), *Médecine et médecines au Proche-Orient ancien* (BAR S 1528, 2006) 121-137.

^dPA-nun-na: Cf. M. Krebernik, RIA 9 (1998-2001) 141.

Papnun: Pour ^dpapnun = *Tašmētu*, v. R. Borger, MesZL 197 n° 752.

Papponymie

^dpap-unu^{ki}(-ga): Un nom d'Utu dans An-Anum III (L. Feliu, AulOr.-S 22, 242 iii 131).

Parallelismus membrorum: Mentionné seulement en passant dans l'article "Poesie" de J.A. Black (pp. 593-597); cf. par ex. J.A. Black, *Reading Sumerian Poetry* (London: The Athlone Press 1998) 8 et n. 16 avec litt. ant.; Y. Sefati, *Love Songs in Sumerian Literature* (Ramat Gan: Bar-Ilan University 1998) 62-73; J. Tropper, AulOr. 16 (1998) 103-110 (en akkadien et en ougaritique); S. Izre'el, MC 10 (2001) 77-81; N. Wasserman, CM 27 (2003) 157-173 ("Rhyming Couplets"); N. Veldhuis, CM 22 (2004) 51-53 (en sumérien); A. Wagner (ed.), *Parallelismus membrorum*, OBO 224 (2007).

Parodie: Cf. D.O. Edzard, PIHANS 101 (2004) 87 avec litt. ant.; la "Chronique royale de Lagaš" (E. Sollberger, JCS 21 [1967] 279-291; dernière édition par J.-J. Glassner, *Mesopotamian Chronicles* [Leiden-Boston: Brill 2005] 144, 146-156) est en général également considérée comme une parodie.

^dPA+U₈-ab₍₂₎-ba: Cf. D. Schwemer, *Wettergottgestalten* (Wiesbaden: Harrassowitz 2001) 69.

Pektorale

Peštur: Sur ^(d)peš₃-tur (divinisée dans GiTa M 99 et 102), v. en dernier lieu A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, RA 87 (1993) 110 et n. 22 et P. Michalowski, Mél. Wilcke (2003) 198 sq.

Phallus: Exception faite des scènes de copulation en terre cuite, les images ithyphalliques font défaut en Mésopotamie (Z. Bahrani, *Women of Babylon* [London-New York: Routledge 2001] 65 sq.); le pénis (avant tout d'Enki) joue en revanche un rôle d'une certaine importance dans la littérature sumérienne (J.S. Cooper, Mél. Sjöberg [1989] 87-89).

^dPIRIG.TUR.RA: = *Bibbu*, désignant la planète Saturne associée à Ninurta (A. Cavigneaux/M. Krebernik, RIA 9 [1998-2001] 482 §4).

Plünderung: Pour l'époque pB, cf. par ex. J.-M. Durand, LAPO 17 (1998) 311-325; N. Ziegler, Aspects économiques des guerres de Samsî-Addu, dans: J. Andreau et al. (ed.), *Economie antique. La guerre dans les économies antiques* (Entretiens d'Archéologie et Histoire 5, 2000) 13-33, surtout 21-23; D. Charpin, OBO 160/4 (2004) 291 sq.

Polizei: ĝulla, aga₍₃₎-us₂, etc.

Remarques de détail

Pp. 8 sq. (Obsidian. A): ^{na}zu₂ est également bien attesté en contexte sumérien:

— *Ur III*: Cf. M. Molina, AulOr. 7 (1989) 83 (Ur); MVN 1, 221 rev. 5; PIOL 19, 386 (= Eames A 4) 4; PDT 2, 1089:3 (R zalag-ga); TCL 2, 5529:6' (R gegge); UTAMI 3, 2004:2 (lecture de M. Civil, www-oi/uchicago.edu/oi/proj/sum/sla/add-psd.html²), 1/97) et Snell, YNER 8 pl. XVI n° 9 rev. vi 3. Dans les deux derniers textes, il est mesuré en unités de volume; d'après Civil (*loc. cit.*), il pourrait s'agir de "small flint chips, pebbles, or the like".

— pB: Lugalb. I 289 (^{na}zu₂ šal-la izi bi₂-in-...); 6 N-T 638 iv 11 [Ur III] a ^{na}zu₂ šal-la izi bi₂-mu₂) et Nmš. 27, UrA, LaC₁ et SiA³). Au moins dans Lugalb. I, le sens de "pierre à feu" est assuré.

Pp.13-22 (Obst und Gemüse. A. I. Mesopotamien). (P. 17, §3.6) Lire peš₃ (pas peš). — (P. 18, § 3.11) Sur les termes sum. traduits par *serdu* "olive", cf. p. 32 s.v. Öl, Ölbaum. A (M. Stol); en contexte, usuel est l'emprunt zi₂-ir-dum. — (Pp. 18 sq., §3.15) Sur les termes pour "grenade" dans les langues du Proche-Orient, v. maintenant O. Kaelin, AOAT 310 (2004) 91-128. — (Pp. 20 sq., §4.3) L'équivalent sum. de *puglu* est (^u)ŠA₃.GI^(SAR) v.s.; cf. CAD P 476 s.v. *puglu* A et N. Veldhuis, Mél. Klein (2005) 317.

Pp. 42 sq. (Ohr, Ohrkrankheiten): Sur les maladies des oreilles, v. maintenant M. Haussperger, Mém. Cagni (2000) 447-450 et J. Scurlock/B.R. Andersen, *Diagnoses in Assyrian and Babylonian Medicine* [...] (Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2005) 202-206.

Pp. 51-57 (astrologische Omina): V. maintenant aussi F. Rochberg, *The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture* (Cambridge: Cambridge University Press 2004); E. Reiner, CM 30 (2005); F. Rochberg, CM 31 (2006) 337-348. Que déjà au III^e mill., les étoiles étaient considérées comme l'"écriture" des dieux peut également être déduit de l'acception "nouvelle" de (niĝ₂-)mul-an (W. Sallaberger, Nachrichten an den Palast von Ebla. Eine

¹⁾ Les quelques références qui suivent sont données à titre purement indicatif.

²⁾ Ce site n'existe plus aujourd'hui.

³⁾ Sur ce passage difficile, cf. C. Mittermayer, NABU 1999/3.

Deutung von níĝ-mul(-an), Mél. Fronzaroli [2003] 600-625, surtout 613-616).

Pp. 51-54 (*Enūma Anu Enlil*): Cette grande série astrologique a suscité ces dernières années un intérêt considérable; cf. par ex. E. Gehlken, BaM 36 (2005) 235-273 (tabl. 36-49); E. Reiner, CTMMA 2 (2005) 176-182 (fgts des tabl. 26-27 et extraits); F.N.H. Al-Rawi/A.R. George, Iraq 68 (2006) 23-57 (tabl. 20); E. Reiner, CM 31 (2006) 313-323; M.T. Rutz, JCS 58 (2006) 63-96.

Pp. 58-62 (*Šumma ālu*): V. maintenant aussi E. Leichty/B. Kienast, AOAT 274 (2003) 259-284 (tabl. 79); S.M. Freedman, CTMMA 2 (2005) 184-187 (fgt de la tabl. 17); ead., CM 31 (2006) 149-166 (comm. des tabl. 22-23).

Pp. 62-64 (*Šumma izbu*): V. maintenant aussi E.V. Leichty, CTMMA 2 (2005) 188-192 (fgts de la tabl. 5); I.L. Finkel, CM 31 (2006) 139-148 (comm. de la tab. 7).

Pp. 64-66, 68 (TDP): V. aussi N.P. Heeßel, AfO 48/49 (2001/2002) 24-49 (tabl. 2); J. Scurlock/B.R. Andersen, *Diagnoses in Assyrian and Babylonian Medicine* [...] (Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2005) 577-677.

Pp. 66-68 (physiognomische Omina und Verhaltensomina): V. maintenant aussi B. Böck, Sefarad 62 (2002) 241-257 et Sefarad 64 (2004) 289-314 (nouveaux fgts d'*Alam-dimmū*).

Pp. 68 sq. (Traumomina): Sur le rêve, v. en dernier lieu A. Zgoll, AOAT 333 (2006).

Pp. 69-82 (Opferschau, Eingeweideschau, Leberschau): Quelques études récentes sont: J.-M. Durand/L. Marti, Les textes hépatoscopiques d'Emar (I), JA 292 (2004) 1-61; W.H.Ph. Römer, Ein altbabylonisches Kompendium von Gallenblasenomena, UF 36 (2004) 389-409; J.-J. Glassner, L'aruspice paléo-babylonienne et le témoignage des sources de Mari, ZA 95 (2005) 276-300; U.S. Koch, *Secrets of Extispicy* [...], AOAT 326 (2005); P. Steinkeller, Of Stars and Men: The Conceptual and Mythological Setup of Babylonian Extispicy, Mém. Moran (2005) 11-47; P. Michalowski, How to Read the Liver—in Sumerian, CM 31 (2006) 247-257; S.F.C. Richardson, gir₃-gen-na and Šulgi's "Library": Liver Omen Texts in the Third Millennium BC (I), CDLJ 2006:3.

Pp. 82 sq. (Ornithoskopie): Cf. aussi D.O. Edzard, OBO 160/4 (2004) 545-548 (traduction partielle de YOS 10, 52 // 51).

Pp. 86-88 (weitere Orakel und Losverfahren): Ajouter I.L. Finkel, Board Games and Fortune Telling: A Case from Antiquity, dans: A.J. de Voogt (ed.), *New Approaches to Board Games Research: Asian Origins and Future Perspectives* (Leiden: International Institute for Asian Studies, 1995) 64-72.

Pp. 91 sq. (Onager): anše edin est attesté avant l'ép. de Lagaš II: dans la version présarg. d'Adab d'Instr. Šur. 48 (ED₂ = OIP 14, 55 + iv 3'), à Ebla (VE 038, = gu₂-da-num₂/kūdanum⁴) et à Tell Beydar (W. Sallaberger, Subartu 2 [1996] 175 et OLA 96 [1999] 401 sq.). — Bibliogr.: Ajouter par ex. W. Nagel et al., Der 'onager' in der Antike und die Herkunft des Hausesels, AoF 26 (1999) 154-202; B. Lafont, Cheval, âne, onagre et mule dans la haute histoire mésopotamienne: quelques données nouvelles, Topoi Supplément 2 (2000) 207-221, surtout 209 sq.

P. 100 (Opfer, §8.1): Lire *ikribu(m)*, pl. *ikribū*.

Pp. 124 sq. (Ordal A, §§ 2 sq.): L'ordalie est mentionnée pour la première fois dans un texte d'Isin "shortly after the Fāra Period" (C. Wilcke, *Early Ancient Near Eastern Law* [...] [Winona Lake: Eisenbrauns³2007] 168 sq. — ^(d)i₇-lu₂-ru-gu₂-d signifie plus probabl. "Rivière que l'homme doit affronter" v.s. (comp. Wilcke, *loc. cit.*).

Pp. 128 sq. (Ordal A, §8 Terminology): Cette discussion est trop succincte et, en l'absence de référence, à peine compréhensible. Ainsi "[t]o win, acquit" serait exprimé dans les textes sum. par "dadag; nam-gú-šè ak; ù-tu; šu ri-ri". En fait, seul dadag est usuel (dans l'acception "purifier"); nam-gu₂-še₃ AK n'a rien à voir avec l'ordalie⁵, quant à u₃-TU et šu RI.RI, ils ne me semblent être attestés que dans Nungal 59 sq.: zi du NE.RU du bar im-AK-de₃ si sa₂ mu-un-u₃-TU / NE.RU ġal₂-la-ni šu im-RI.RI-e a₂-ni la-ba-ra-e₃, "Il (le fleuve de l'ordalie)/elle (la prison)⁶ trie entre les (hommes) droits et les malfaiteurs, il/elle fait (re)naître le juste. (Nungal) maîtrise ses ennemis, ils n'échappent pas à son bras".

Pp. 134 sq. (Orthographie. A, §2.3): Dans in-na-, mu-nna-, on n'a probabl. pas affaire à une "Scheingeneration"; cf. B. Jagersma, *A Descriptive Grammar of Sumerian* (Version 4, September 1999) 17.2.2 et G. Zólyomi, Sumerisch, dans M.P. Streck (ed.), *Sprachen des Alten Orients* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft²2006) 31. — "hul-a" est un exemple mal choisi (lire hulu-a).

P. 161 (^(d)pa-bil₂-hur-saġ): Comp. peut-être W.G. Lambert, Mél. Birot (1985) 182/184:46 et comm. pp. 186 sq.

Pp. 164 sq. (Pabilsaġ(a), § 6.1): V. maintenant aussi T. Richter, AOAT 257 (⁽²⁾2004) 263-265 et P. Steinkeller, NABU 2005/28.

P. 168 (Pacht. A, §3.1): Lire BIN 8, 154 (= SR 9I); sur ce document, cf. C. Wilcke, *Early Ancient Near Eastern Law* [...] (Winona Lake: Eisenbrauns³2007) 43 sq. et n. 103 et 108.

P. 188 (Pédiatrie): V. maintenant J. Scurlock/B.R. Andersen, *Diagnoses in Assyrian and Babylonian Medicine* [...] (Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2005) 386-417; J.V. Kinnier Wilson, Infantile and Childhood Convulsions, and SA.GIG XXIX, CM 36 (2007) 62-66.

P. 190 (^(d)PA-igi-du): La lecture d'igi-du n'est pas assurée; comp. p. 281 à propos de ^(d)PALIL (IGI.DU) et P. Attinger dans C. Mittermayer, aBZL 198.

Pp. 200-233 (Palast. A. I-X): Les auteurs oscillent entre le traditionnel *ekallum* et le plus correct *ēkallum*, et ceci même à l'intérieur d'un seul article (par ex. pp. 205 et 207).

Pp. 205-208 (Palast. A. III. Altbabylonisch): V. maintenant aussi D. Charpin, OBO 160/4 (2004) 263-267.

Pp. 276-280 (Palastwirtschaft): Pour l'époque pB, v. maintenant M. Stol, OBO 160/4 (2004) 919-944 (Die Palastgeschäfte).

Pp. 283-292 (Palme) (P. 286, § 3.1 "^(g)išġišnimbar TUR (suġuš₃)"): Lire probabl. ^(g)suġuš₂/zuġuš (P. Attinger dans C. Mittermayer, aBZL 198 avec litt. ant.). — (P. 287, ma-an-ga-ga): KAXSA recouvre vraisemblablement aussi/mangaga/ (W. Heimpel, Or. 72 [2003] 258), pas "su₆" (mieux sum₄) (p. 287, §3.3 bas). — (P. 289, §5.1 "Dattelpalme und Tamariske"): V. maintenant aussi M.P. Streck, ZA 94 (2004) 250-290.

⁵ Pour D.I. Owen, Mél. Sachs (1988) 307:10 sq. (comm. p. 309), v. maintenant Wilcke, *Early Ancient Near Eastern Law* [...] 46 et n. 119.

⁶ Comp. l. 8 e₂ i₇-lu₂-ru-gu₂ si sa₂ nu-uš₂-e NE.RU-e bar AK "la maison, fleuve de l'ordalie qui ne fait pas périr les justes, mais qui choisit les méchants".

⁴ Une traduction inattendue, *kūdanu(m)* rendant normalement anše ġiri₂/ġiri₃-nun(-na)-k.

Pp. 325 sq. (Pa(p)-niğara): D'après T. Richter (AOAT 257 [2004] 385-387), il y aurait deux divinités nommées P., l'une féminine, l'autre masculine. Au moins à Larsa, P. était clairement de sexe masculin (J.G. et A. Westenholz, CM 33 [2006] 17 sq.); cf. aussi J. Black, Mél. Klein (2005) 44 sq. — Une nouvelle graphie non-standard vraisemblable est ^dpa-ni-GI[R₂(-x)] dans AbB 10, 182:1 (W. Sommerfeld, ZA 80 [1990] 143).

P. 327 (^dPAP.NUMUN.DU₁₁): Variante ^dpap-nuMun^{nu}-MU^{un}-KA.KA dans SpTU III 107:123.

P. 327 (Pa(p)nunna): Que Pa(p)nunna soit l'équivalent sum. de l'akk. Bunene ne fait guère de doute (de même F. Pomponio, Mém. Cagni [2000] 888 sq. et, plus prudemment, J. Polonsky, *The Rise of the Sun God and the Determination of Destiny in Ancient Mesopotamia* [Ph. D., University of Pennsylvania 2002] 237 n. 698), j'ai en revanche un peu de peine à croire que Pa(p)nunna (d'après Pomponio, [op. cit. 888] "Compagno del principe") ne soit qu'une "pseudo-sumérique Bildung". — Dans KUB 4, 11⁷) rev.¹ 7', lire ^dbu-un-ni-in-ni SUKKAL ma-li-'ku¹.

P. 327 (^dPAP.^{nu}NUNUZ.KAD₃^{mušen}): La lecture ^dpap-nu-nunus-kad₃^{mušen} est pratiquement assurée par SpTU III 107:124: ^dmin^{nu}pap.nunus-kad₅-gu[r...], glosé a-na-pa-ap-nu-nu-us-'ka'-ad-gu-ur-nu-kur₂-nu-u₂. Comp. aussi ^dnunus-kad₄^(mušen) (A. Cavigneaux/M. Krebernik, RIA 9, 622; N. Veldhuis, CM 22 [2004] 277).

P. 328 (PAP.PAP): Aussi PAP.PAP.A (G. Marchesi, HANE/S 10 [2006] 67 sq. et n. 315 et 319). D'après lui, PAP.PAP(.A) pourrait avoir été le nom originel de l'épouse de Lugalanda, et Paranamtara "a sort of throne-name that Papa acquired at the time of her enthronement or designation as the future queen" (op. cit. 68 n. 319); le cas serait singulier.

P. 329 (Pappel): Lire asal₂ (pas asal).

P. 333 (Die paradisische Zeit): Il n'est à mon sens pas légitime de mettre sur le même plan ELA 136-146, où est réellement décrit un état paradisiaque, et EnkNinḫ. 13-30, qui dépeint Dilmun encore privée d'eau (ll. 35 sq.), avant l'apparition de toute vie terrestre⁸). La différence ressort clairement si l'on prend en considération les animaux absents. Dans ELA 136-138 font défaut les serpents, les scorpions, les hyènes, les lions, les molosses (ur-gi₇) et les loups, donc exclusivement des animaux dangereux pour l'homme. Dans EnkNinḫ. 13-21 (= Streck 11-19) sont mentionnés aussi bien des animaux sauvages (dangereux ou non) que des animaux domestiques: corbeaux, francolins, lions, loups, molosses, cochons, oiseaux du ciel et colombes.

Pp. 367-371 (Pauke und Trommel. A. In Mesopotamien): Ces cinq pages un peu touffues ne donnent pas une idée très claire du sujet.

P. 369 ("algar"): Lire algar (écrit ^(ēcs)al-gar). Outre la littérature citée, noter encore:

⁷) V. en dernier lieu D. Schwemer, NABU 2007/3.

⁸) Je ne puis, dans ce cadre, discuter en détails l'interprétation d'Enki et Ninḫursağa offerte par M.P. Streck (Or. 71 [2002] 204-208; résumé dans RIA 10, 333). Remarque seulement: 1) que les ll. 24-26 (= Streck 22-24) formeraient d'après lui "einen Dreivers des Inhalts, daß früher Tod und Alter unbekannt waren" (Or. 71, 205 n. 56), alors que les veuves (nu-mu-un-kuš) sont mentionnées à la l. 19 (= Streck 17); 2) que "ḡi₆-de₃" "Nacht wird's(?)" (op. cit. 206 pour 27 = Streck 25) suppose l'existence d'une base verbale ḡe₆, ce qui serait sans parallèle (pour essayer de sauver l'idée, on pourrait lire ḡe₆-ne "Cette nuit!", mais je n'y crois guère); 3) que nous ignorons tout de la nature, joyeuse ou triste, de l'e-lu-lam (29 = Streck 27); y voir une "Klage" est purement *ad hoc*.

— Un type de harpe: T.J.H. Krispijn, Akkadica 70 (1990) 9 ("horizontale Harfe"); id., Orient-Archäologie 10 (2002) 468 sq. ("Dreieckharfe"); K. Volk, Musikalische Praxis und Theorie im Alten Orient, dans: T. Ertelt *et al.* (ed.), Geschichte der Musiktheorie 2 (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006) 15 et n. 26 ("Harfe mit Resonator aus Holz?"). — Une lyre: PSD A/III 147 et R.J. Dumbrill, The Archaeomusicology of the Ancient Near East (Trafford Publishing 2005) 241.

— Un tambour: N.C. Veldhuis, AfO 44/45 (1997/1998) 119 sq.

P. 370 (Terms for playing drums): En ce qui concerne le sumérien, ce type d'énumération, sans traduction ni référence, ne présente que peu d'intérêt; pour m'en tenir aux lexèmes attestés en contexte: šu ta₃-g est le terme technique, littéral "toucher la main sur qqc.", d'où "jouer", à l'origine d'un instrument à percussion ou à cordes, par extension aussi de la flûte (InDesc. 353); du₁₂ signifie "retentir" (au causatif "faire retentir" = "jouer"), si sa₂ "jouer juste" et še₂₆ ge₄ "gronder, hurler" (aussi, mais pas exclusivement, en parlant d'un instrument de musique).

P. 370 (§6, *algasurrû*): La traduction par "drumstick" est tout sauf assurée (P. Attinger, ZA 95 [2005] 270 avec litt. ant.).

P. 381 (Pazuzu, bibliogr.): Ajouter U. Gabbay, RA 95 (2001) 149-154; R. Heilman, AoF 30 (2003) 193-228; B. Pöll, AOAT 325 (2004) 535-541.

P. 383 (Peitschenmacher): Je doute qu'usan₃-du₃ désigne un "Peitschenmacher". D'une part, du₃ ne signifie pas "machen" dans l'acception "herstellen" (AK, dim₂), de l'autre, les usan₃-du₃ sont associés aux pêcheurs (G. Visicato, ALASPM 10 [1995] 58 et n. 14; comp. aussi ED Lu E 43-46) et aux personnes chargées de tendre les filets (gu la₂) (ED Lu C "41 sq." = 28 sq.⁹)¹⁰). Le sens exact m'échappe.

P. 384 (Peitsche §§4.1.1 et 4.2, ^{ku}a₂-si): Cf. P. Steinkeller, IrAnt. 37 (2002) 365-367; désigne une courroie de cuir, utilisée normalement dans la décoration des portes, mais dans Gudea, St. B iv 11 clairement comme fouet.

P. 390 (Perlen in therapeutischer und apotropäischer Funktion): V. aussi S.M. Maul, BaF 18 (1994) 107-113.

Pp. 415 sq. (Persien, Perser. A. Sprache, bibliogr.): Ajouter P. Lecoq, *Les inscriptions de la Perse achéménide* [...]. Paris: Gallimard 1997; G. Schweiger, *Achaemenidische Keilschriften I-II*. Tübingen: Schweiger VWT-Verlag 1998.

Pp. 429-431 (Person, surtout p. 430, §3 Selbstbewußtsein): Pour le sumérien, v. maintenant M. Jaques, AOAT 332 (2006) 10-13 (le sentiment de soi).

Pp. 434 sq. (Personifizierung): Cf. aussi P. Attinger, ELS 317 sq. En sumérien sont personnifiés par ex. les animaux, les pierres, la terre, le ciel, les phénomènes naturels, les villes, les temples, les statues et les parties du corps.

P. 435 (Perücke): Pour ḫi-li "perruque", v. maintenant aussi M. Jaques, AOAT 332 (2006) 252 et n. 520. La "perruque" du gudu₄ est aussi mentionnée dans Giḫ A 174b et Giḫ B 142.

P. 435 (PEŠ dans ^d3(tenû).PEŠ): V. B. Alster/A. Westenholz, ASJ 16 (1994) 37 et M. Such-Gutiérrez, MVS 9/I (2003) 328 avec des références supplémentaires¹¹); il est

⁹) Cf. J. Taylor, CDLB 2003:3, §4.

¹⁰) Problématique serait également usan₃-du₃ anše dans TSS 7 (= EDATŠ 9) iii' 3' sq.

¹¹) Une nouvelle attestation a paru récemment dans F. Pomponio *et al.*, *Le tavolette cuneiformi di Adab delle collezioni della Banca d'Italia I* (Roma: Banca d'Italia 2006) 122 n° 57:3.

attesté aussi dans le nom de fleuve ʿi₇¹ deš-peš-ša₄ (Yang Zhi, *Adab* A 839:7).

Pp. 439-454 (Pfund): V. maintenant aussi H. Neumann, *Der Beitrag Mesopotamiens zur Rechtsgeschichte — Bürgerschaft und Pfand als Mittel der Vertragssicherung*, dans: H. Barta *et al.* (ed.), *Lebend(ig)e Rechtsgeschichte [...]* (Wien: Lit. Verlag 2005) 181-204.

Pp. 439 (§2) et 442 (Pfund. A): Avec šu-du₈-a, la lecture de DU n'est pas gub, mais de₆ (J. Krecher, *ZA* 63 [1973] 253; C. Wilcke, *AOAT* 267 [1999] 625 sq.; id., *Early Ancient Near Eastern Law [...]* [Winona Lake: Eisenbrauns³2007] 113 sq.).

Pp. 456-458 (Pfeil und Bogen. A. I. Nach schriftlichen Quellen. In Mesopotamien). V. aussi W.H.Ph. Römer, *Beiträge zum Lexikon des Sumerischen* (6). Zu Pfeilen, Köchern und Bogen, *CM* 10 (1998) 303-312; M. Civil, *Bows and Arrows*, *JCS* 55 (2003) 49-53.

Pp. 456 sq. (Arrows): Les termes sumériens les plus fréquents en contexte¹²) sont ^(ges)ti “flèche” (passim), ^(ges)ti-zu₂, littéral “flèche dentée” (Klein, *TSH* 101 avec litt. ant. et Römer, *CM* 10, 304-306; attestations: *Angim* 23; *Houe* 66; *LSU* 385; *Lugalb. I* 56 et *II* 143 et 145; *ŠB* 86; *ŠD* 181; *ŠX* 64¹³), ^(ges)gag “(pointe de) flèche” (M. Hilgert, *OIP* 121 [2003] 67 et n. 213 et *Civil*, *JCS* 55, 49 et 53), ^(ges)gag-pana/ba-na, littéral “(pointe de) flèche d'arc” (Römer, *CM* 10, 311 sq.; W.R. Mayer, *Or.* 72 [2003] 369 sq.; *Civil*, *JCS* 55, 49 passim, 50 et 52; dans les textes littéraires: *SumLet. B* 4:12; *ŠB* 83 et 98; *UN A* 88 A) et ^(uruda)gag-si-sa₂/gag-si-sa₂ zabar (fréquent à *Ur III*; cf. par ex. *AUCT* 1, 321 et 696; *MVN* 3, 152; *PDT* 1, 635; *TIM* 6, 35, 37, 39 et 43; *UET* 3, 450 sq., 486 et 759; ^{mul}gag-si-sa₂ désigne l'étoile Sirius). Plus rares sont gag-zu₂ zabar/uruda/na₄, littéral “pointe de flèche dentée en bronze/...” (*AUCT* 1, 321; *PDT* 1, 635; *TIM* 6, 35), ^(ges)gag-ti (*UN A* 88 Sb₂) et ^(ges)gag-u₂-ta₃-ga (*ŠB* 92; sens littéral peu clair).

P. 457 (Bows): Sur ^(ges)RU = ^(ges)il(l)ar et ^(ges)gešpa, v. en dernier lieu W.H.Ph. Römer, *AfO* 40/41 (1993/1994) 32-38 avec litt. ant.; N. Veldhuis, *Elementary Education at Nippur [...]* (Groningen 1997) 184 (^(ges)illar = “javelin”); E. Flückiger-Hawker, *OBO* 166 (1999) 220; E. Robson, *OECT* 14 (1999) 47 sq.; *Civil*, *JCS* 55 (2003) 50 n. 6; Å.W. Sjöberg, *Mél. Wilcke* (2003) 255 sq. et n. 9; B. Alster/T. Oshima, *Or.* 75 (2006) 54 (^(ges)illar = “throwstick(?)”). Il est probable que ^(ges)il(l)ar désignait une arme de jet recourbée et ^(ges)gešpa un arc composite.

P. 469 (“anše-kur-ra”): ANŠE.KUR.(RA) doit très vraisemblablement être lu zizi v.s. (M. Civil, *JCS* 20 [1966] 121 sq.); aux arguments avancés par *Civil*, ajouter la très grande fréquence de ANŠE.KUR, qui serait inexplicable si cette graphie recouvrait anše-kur-ra-k; cf. e.g. *ŠA* 17 (x 6 // ANŠE.KUR.RA [x 6] // ^(ges)zi-zi [CC, Suse]), *SP* 5.37 sq. (x 2), *SumLet. B* 1:3 (x 5 // ANŠE.KUR.RA [A]), etc.

Pp. 503-506 (Pflanzenkunde. A. Nach schriftlichen Quellen). (§ 1) Une autre liste de plantes attestée dès *Uruk III* est “Plants” (*SF* 58/1 //); pour les duplicats et la littérature secondaire, cf. R.K. Englund, *OBO* 160/1 (1998) 88 sq. et M. Krebernik, id. 341. — (P. 504, § 2.4) Le texte pharmaceutique le plus ancien énumérant des plantes a été retrouvé à Ebla (P. Fronzaroli, *ZA* 88 [1998] 225-239).

Pp. 509 sq. (Pflock): Sur la punition consistant à enfoncer une cheville de bois ou de cuivre dans la bouche de qui contesterait un contrat (peine réfléchissante), cf. aussi M. Müller, *Ursprung und Bedeutung einer sumerisch-akkadischen Vertragsstrafe*, *AoF* 6 (1979) 263-267 (cité ni dans Hackett/Huehnergard 1984 ni dans Steinkeller 1989); J.-R. Kupper, *NABU* 2000/50. — Digne d'être brièvement évoqué aurait été l'acte juridique symbolique d'enfoncer un clou/une cheville (= le contrat) dans la paroi (gag du₂/sikkatam maḥāšum); cf. par ex. M. Malul, gag-rú: sikkatam maḥāšum/retūm “To Drive in the Nail”, *OrAnt.* 26 (1987) 17-35; I.J. Gelb *et al.*, *OIP* 104 (1991) 240 sq.; H. Neumann, *Zum Publizitätsakt beim Immobiliarkauf in der altakkadischen Rechtsüberlieferung*, *AOAT* 267 (1999) 355-361.

Pp. 510-514 (Pflug. A. Mesopotamien): La littérature secondaire consacrée à la charrue/l'araire est immense et ne pouvait naturellement être intégralement citée, mais le choix fait par B. Hruška est trop sélectif et devrait être complété par les “Register” d'AfO (par ex. *AfO* 42/43, 420; 44/45, 653 sq.; 46/47, 546; 48/49, 397; 50, 584). Je me contente de mentionner quelques titres importants: M. Civil, *Le débat sumérien entre la houe et l'araire [...]* (Doctorat de 3^e cycle, Paris 1965), qui contient une introduction importante traitant entre autres de l'araire (7-33); id., *AulOr.-S* 5 (1994) 167-176 (cité p. 513, mais pas dans la bibliogr.); nombreux articles dans *BSA* 8 (1995), par ex. de P. Halstead (11-22), W. Heimpel (71-171), M. Stol (173-213, surtout 186-200) et G. van Driel (215-240, surtout 224-226); F. van Koppen, *JESHO* 44 (2001) 451-504, surtout 468-478. — (Pp. 512 sq., §3) Cette liste doit être utilisée avec prudence, car elle contient plus d'une inexactitude (e.g. lire ^(ges)apin tu₉/šusaga₁₁/siga₁₈). — (P. 513, “Hacke und Pflug”) Outre *Civil*, *Houe araire* (1965) (édition), ajouter H.L.J. Vanstiphout, *Context of Scripture I* (1997) 578-581 (trad.); id., *Eduba [...]* (Amsterdam: Sun 2004) 156-167 (trad. en hollandais); D.O. Edzard, *OBO* 160/4 (2004) 525-531 (trad. partielle).

P. 516 (Pfortner §1, i-du₈, “bi-du₈”): La lecture du₈ de DU₈ semblant assurée¹⁴), i₃-du₈ n'a à l'origine probabl. rien à voir avec tuḥ = paṭārum “laisser aller” (pas “ouvrir (une porte)”; cf. P. Attinger, *BiOr.* 52 [2005] 284). — Lire plutôt bi₂-tuḥ (Attinger, *loc. cit.*); cf. l'alternance bi-TU vs u₂-du citée *supra* (n. 14).

Pp. 524 sq. (Pharmakologie): Ajouter M.A. Powell, *Drugs and Pharmaceuticals in Ancient Mesopotamia*, dans: I. and W. Jacob (ed.), *The Healing Past [...]* (Leiden-New York-Köln: Brill 1993) 47-67; D. Cadelli, *Farmacologia*, dans: *Storia della Scienza* (Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani) I (Roma 2001) 467-470. — Pour le texte pharmaceutique d'Ebla, cf. *supra* à propos de la p. 504. — (Tierische Medikamente) La mention de matières fécales (guano de chauve-souris, crottes de chien, de mouton ou de gazelle, excréments de lézard et de batelier) ou insolites (crâne ou os humains, vulve d'ânesse, foie de grenouille, peau de serpent, etc.) s'explique, au moins partiellement, d'une part par des termes populaires (comp. en allemand “Bären-dreck” = “Lakritze”, “Teufelsdreck” = “Asa foetida”), de l'autre par ce que F. Köcher a nommé des “Decknamen” (*AUWE* 10 [1995] 204; v. aussi E. Reiner, *Astral Magic in*

¹²) Pour les textes lexicaux, cf. Römer, *CM* 10, 303 sq.

¹³) Ecrit ti-su₃.

¹⁴) Outre e₂-du, cf. encore i₃-TU(du₂) (*OSP* 2, 114:4) et u₂-du (Cavi-gneau/Al-Rawi, *ZA* 85, 198 MA 42: zi bi-TU u₂-du gal // zi “bi₂-DU₈(tuḥ) i₃-du₈ gal [MB 23’]).

Babylonia [TAPS 85/4, 1995] 32 sq.; T. Kwasman, NABU 1999/60; M.J. Geller, BAM 7 [2005] 7; J. Kinnier Wilson, JNES 64 [2005] 48-50.

Pp. 536-539 (Phönizien, Phönizier): Une synthèse récente très utile est M. Sommer, *Die Phönizier* [...]. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2005.

P. 572 (PIRIG.KIS): G. Marchesi (HANE/S 10 [2006] 23 n. 94) propose de lire "Piriġ-alim "Bison Lion / Venerable Lion".

Pp. 580-585 (Pīt pī und Mīs pī): V. maintenant aussi S.M. Maul, *Mél. Wilcke* (2003) 188-194 (édition de VAT 10038) et R. Borger, *BiOr.* 62 (2005) 395-409 (compte rendu de Walker/Dick 2001). — Cette entrée a eu quelque peine à trouver sa place dans le RIA¹⁵, ce qui explique la curieuse structure de l'article: alors que le rituel du *mīs pī* précède celui du *pīt pī* (cf. pp. 580 sq.), la séquence inverse a été adoptée dans la présentation — une solution pas très heureuse.

Pp. 589-591 (Planeten): V. aussi les "Register" d'AfO (AfO 48/49, 397; 50, 585). — (§§ 1 sq.) udu-IDIM "planète" doit être lu udu-til (M. Civil, *AulOr.* 7 [1989] 17 et N.C. Veldhuis, dans B. Lion/C. Michel (ed.), *De la domestication au tabou* [...] [Paris: De Boccard 2006] 28 et n. 9).

Pp. 592 sq. (Plejaden): A Ebla, mul-mul "pléiades" est rendu par *ka₃-ma-tu₃* "Famille" (akk. *kimtum*); cf. en dernier lieu W. Horowitz, *Mél. Klein* (2005) 173 et n. 36.

Pp. 593-597 (Poesie) (§1.3) La règle voulant que dans les textes ED, "the case boundaries never infringe the later line-breaks, and words are not broken" (p. 594) est correct en ce qui concerne Instr. Šur., mais ne vaut pas en général; cf. e.g. IAS 257 (za₃-me E) i 6 sq.: "d'en-lil₂ en nu- / [n]am-nir. — (§2.1) Qu'il n'y avait "no true literary prose" en sumérien est une affirmation difficilement acceptable. Qu'en est-il par ex. des débats, des dialogues, des satires, de la correspondance royale, des lettres aux dieux et de la littérature sapientiale et didactique? Le fait que la division des lignes respecte la structure syntaxique de la phrase n'implique pas automatiquement qu'on ait affaire à des vers (ainsi J.A. Black pp. 593 sq.), car on peut en dire autant par ex. de bien des textes mathématiques pB.

P. 601 (Polygamie, §1 Terminology): Les termes usuels pour la (première) épouse sont dam et /ġešd/tan(a)/ v.s. ("gidlam"/, "/nitalam/"¹⁶). Plus rares sont dam-ġešd/tan(a) (autant que je sache seulement dans les codes) et dam tam(-ma)¹⁷ = *hā'ir(t)u*, littéral "épouse choisie" (W.W. Hallo, *JANES* 5 [1973] 167 sq.; M. Civil, *JAOS* 103 [1983] 63 ad 139; J. Taylor, *Or.* 70 [2001] 230), qui s'oppose à dam banda₃^{da} dans GiM N₃ 2 et M 263¹⁸. — A distinguer probabl. de dam banda₃^{da} est dam TUR(tur) "jeune épouse" dans LSU 14 (x 3; suivi de dumu TUR) et ŠN 37¹⁹.

Pp. 604 sq. (Potenzerhöhung): V. maintenant aussi R.D. Biggs, dans: L. Battini et P. Villard (ed.), *Médecine et médecins au Proche-Orient ancien* (BAR S 1528, 2006) 44-47

¹⁵ S.v. Mīs pī (RIA 8, 270), on a un renvoi à Mundwaschung (mais rien s.v. Mundwaschung), s.v. Mundöffnung und Mundwaschung un renvoi à pīt pī.

¹⁶ "nitalam" et "gidlam" donnent l'impression que l'on a affaire à deux lexèmes différents, ce qui n'est naturellement pas le cas.

¹⁷ Aussi dam-dam dans les textes lexicaux.

¹⁸ Dans ce cas donc, dam banda₃^{da} désigne l'épouse d'un mortel (Gilgameš); cf. aussi dam TUR dans MVN 6, 494 rev. 3 et NATU I (= Nisaba 6) 28 i 7 (v. n. suivante).

¹⁹ P. Michalowski (LSU p. 72) et PSD B 84 sq. lisent dam-banda₃; en faveur de cette hypothèse plaide dam TUR dans MVN 6, 494 rev. 3 et NATU I 28 i 7.

(Sexuality and the *āšipu* as sex therapist) et T. Abusch, *CM* 36 (2007) 146-159.

Pp. 609-616 (Preise A-C): Les prix aux III^e et II^e mill. ne sont curieusement pas traités.

Pp. 617-643 (Priester A): V. Maintenant aussi les articles édités par M. Rocchi *et al.* dans *SEL* 23 (2006); J.G. Westenholz, *CSMSJ* 1 (2006) 31-44 (surtout personnel féminin). — (P. 624, §4.1) Digne d'être relevé est le fait que les rois (lugal), les en et les ensi₂ ne sont pas déterminés par ku₃²⁰, alors que des prêtres peuvent l'être (par ex. maš-maš, sur₉ et šita). Au cas où l'un des sens de ku₃ serait "sacré" dans l'acception "réservé aux dieux", la chose serait explicable: contrairement à au moins certains prêtres, le roi n'est pas "inclu" dans la sphère du religieux, mais est plutôt une sorte de trait d'union entre les dieux et les hommes. — (P. 630, hi-li du gudu₄) Cf. p. 435 s.v. Perücke et mon comm. *ad loc.*; à en juger d'après les contextes, hi-li a un sens beaucoup plus concret que "Fülle". — (P. 631, isib) W. Sommerfeld (PIHANS 106 [2006] 62 sq.) se prononce également contre un emprunt à (*w*)*āšipu*²¹. — (P. 632, Beschwörer, Exorzist) V. maintenant C. Jean, *SAAS* 17 (2006). — (Pp. 632 sq., Wahrsager) V. maintenant A. Zgoll, *AOAT* 333 (2006) 416-419. — Que maš₍₂₎ (dans maš₍₂₎-šu-gid₂-gid₂) signifie "Ertrag" semble difficile au vu de Gudea Cyl. A 12:16 sq. (maš₂ *babbar₂-ra* šu mu-gid₂-de₃ / maš₂-a šu i₃-gid₂ maš₂-a ni i₃-sa₆) et 13:16 sq. (GA₂ u₃-šub-ba-še₃ maš₂ *ba-ši-nu₂* / še_{g12} maš₂-e bi₂-pa₃), où maš₂ ne peut guère signifier autre chose que "chevreau". — (P. 633, *naditum*) V. maintenant T. Sharlach, dans: H. Crawford (ed.), *Regime Change in the Ancient Near East and Egypt: From Sargon of Agade to Sargon of Akkad* (Oxford-New York: Oxford University Press 2007) 67-71. — (P. 634, gala, *kalû*) V. maintenant A.R. George, *CM* 31 (2006) 175 sqq. (*kulu'u*); P. Michalowski, *JCS* 58 (2006) 49-61; J.S. Cooper, *ibid.* 42 sqq.

Les éditeurs et les auteurs méritent toute notre gratitude. Les services rendus par le RIA ne peuvent être surestimés.

Berne, juillet 2007

Pascal ATTINGER

* *
*

FRAME, G. (ed.) — From the upper sea to the lower sea.

Studies on the history of Assyria and Babylonia in honour of A.K. Grayson. (PIHANS, CI). Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden, 2004. (26,5 cm, XXVIII, 293). ISBN 90-6258-312-1. ISSN 0926-9568.

Le volume offert à A. K. Grayson rassemble 22 articles dus à ses élèves, ses plus proches collègues et ses collaborateurs, notamment dans le cadre du RIM Project. Plusieurs auteurs éditent de nouvelles inscriptions royales, complétant ainsi la série RIM (J. Curtis, A. R. George, A. Harrak, J. D. Hawkins) ou apportent leur contribution à l'analyse de ce type de documentation (B. Cifola, G. Frame, H. D. Galter, M. Liverani, J. Reade). L'ouvrage s'ouvre sur trois pages dues à R. F. G. Sweet retraçant la carrière scientifique du

²⁰ Cela vaut plus généralement pour le commun des mortels (à l'exception possible de Lugalbanda).

²¹ Son argument que "der postuliert Übergang von wā- zu i- [bliebe] ein isoliertes Phänomen" est correct, mais ce serait un phénomène qui pourrait facilement s'expliquer phonétiquement: *wāšip-> *usšip > isšib*.